

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ

Хазраткулов Сохибжон Соибович- преподаватель,
Юрсунова Махлиё Абдурашидовна-магистр,
Ферганский государственный университет
[https://doi.org/ 10.5281/zenodo.6569739](https://doi.org/10.5281/zenodo.6569739)

Аннотация: Всестороннее развитие сферы услуг является актуальным вопросом обеспечения устойчивого развития экономики, эффективной занятости и повышения уровня жизни населения. Практика показала, что в настоящее время для воздействия на экономический рост развитые и развивающиеся страны ставят первостепенную задачу ускоренного развития сферы услуг.

Ключевые слова: экспорт, услуги, экономические зоны

Нынешнее участие нашей республики в мировой экономике характеризуется низким уровнем диверсификации экспорта, недостаточным использованием конкурентных преимуществ при экспорте услуг, а также продукции отраслей, требующих знаний. Неблагоприятные тенденции в экспорте в основном обусловлены ростом цен на энергоносители, а конкурентоспособность продукции производственного сектора остается низкой, за некоторыми исключениями), то есть наша страна находится на высоком уровне как экспортер продукции горнодобывающей промышленности, и в то же время неконкурентоспособна на рынках готовой продукции, транспортно-логистических и туристических услуг. На современном этапе развития современные тенденции в экспорте все больше напрягаются глобальными тенденциями, которые характеризуются резким падением продаж продукции, требующей науки. Это приводит нашу страну к чрезмерно высокой зависимости от колебаний на рынке сырья и ее международной экономической деятельности, что препятствует эффективной интеграции в системы.

Исходя из концепции закона о свободных экономических зонах (СЭЗ), одним из направлений развития и использования таких экономических зон на территории нашей страны является решение вышеуказанных задач в национальном масштабе.

Учитывая основные направления специализации и деятельности участников каждой технико-инновационной свободной экономической зоны, это очень важное условие для реальной реализации инновационного сценария развития нашей страны. Конечно, это должно привести к улучшению внешнеэкономической специализации в нашей стране, в частности, к увеличению экспортного потенциала. В связи с этим особое значение приобретает идея формирования зон транспортных услуг, технологических и инновационных зон, а также туристско-рекреационных.

Свободные экономические зоны должны быть разделены по их специализации в соответствии с их конкретным назначением. Не все зоны называются Свободными экономическими зонами, например, свободная зона туризма, свободная промышленная зона, зона свободного машиностроения, зона свободного экспорта и т.д.

Для того, чтобы развивать свободные экономические зоны в Узбекистане и расширять их на основе требований периода, необходимо регулярно разрабатывать его признаки в теории. Например, расширить существующую производственную базу или предоставить бесплатный сервис, консультационные услуги и т.д.

Зоны обслуживания - это те зоны, которые имеют льготный режим работы для фирм и учреждений, предоставляющих различные финансовые и финансовые услуги. Зоны обслуживания также включают оффшорные организации. (Кипр, Мальта, Карибский бассейн специализируется на туризме и обслуживании других стран).

Перспективы роста объема услуг в Узбекистане

Источник: рассчитано автором на основе данных Госкомстата Республики Узбекистан

Рассмотрев основные направления специализации и деятельности участников каждой технико-инновационной свободной экономической зоны, можно говорить о существовании очень важных условий для реальной реализации инновационного сценария развития нашей страны.

С точки зрения развития экспорта транспортных услуг свободные экономические зоны могут способствовать следующему:

- развитие международного транзита через территорию Узбекистана с использованием международных транспортных коридоров;
- поддержка экспортных товаров;
- повышение конкурентоспособности местных перевозчиков и увеличение их доли на мировом рынке транспортных услуг.

Кроме того, на территории грузовых терминалов международных аэропортов создаются специальные экономические зоны для предоставления услуг по мелкой переработке промышленных товаров, разгрузке, погрузке и перегрузке импортируемых товаров, а также для управления хранением и транспортировкой товаров. Кроме того, этот тип Зоны занимается оборудованием, ремонтом, техническим обслуживанием и модернизацией транспортных средств.

Технологические и инновационные зоны могут стать одним из средств увеличения экспортного потенциала страны благодаря благоприятному экономико-географическому расположению инновационного предпринимательства, включая развитие системы поддержки инновационной инфраструктуры по инновационному сценарию.

Туристско-рекреационные зоны также обладают важным резервом для улучшения международной специализации с точки зрения развития сектора туристических услуг. Свободные зоны такого типа должны способствовать развитию туристических услуг, привлечению иностранных туристов, а также предоставлять альтернативу внутреннему туризму, снижать импортные улучшения в туристическом секторе.

Анализ торговых зон ЕС показывает, что экспорт в этих зонах растет гораздо быстрее, чем средний показатель по стране. Они прямо или косвенно повышают уровень занятости населения, оказывают положительное влияние на экономику не только на местном уровне, но и на уровне национальной экономики в целом.

Перспективы роста средней заработной платы работников сферы услуг в Узбекистане

Источник: рассчитано автором на основе данных Госкомстата Республики Узбекистан

Литература:

1. Мирзиёев Ш.М. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя // Народное слово, 16 января 2017г.
2. Кунаков Д. А. Особые экономические зоны как инструмент внешнеэкономической специализации // Российский внешнеэкономический вестник. 2008. №11.
3. Teshabaeva, O., & Yulchiev, A. (2022). Innovative marketing strategy aimed at maximizing the development of the tourist industry in Uzbekistan. *Asia pacific journal of marketing & management review* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(05), 1-6.
4. Основные направления дальнейшей модернизации и повышения конкурентоспособности национальной экономики. Материалы VII Форума экономистов, ИПМИ, 2015 – 704с.

5. Тешабаева, О. Н., & Шерматова, Х. М. (2022). Современные информационные услуги в обеспечение конкурентоспособности коммерческих банков. *Scientific progress*, 3(1), 44-51.

6. Тешабаева, О. Н., & Артиков, Х. (2021). Цели и этапы совершенствования туристической инфраструктуры на увеличение доли валового производства Узбекистана. *Интернаука*, (4-2), 94-96.

7. Ахунова, О. Э., & others. (2020). Некоторые этапы развития и формирования занятости населения в сфере туризма на экономику Узбекистана. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (5-10), 64-72.